

DISRUPTIA

REVISTA CIENTÍFICA ESTUDIANTIL MULTIDISCIPLINARIA

**UNIVERSIDAD
DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ**

La Universidad de los Valores

N° 1

Junio - Diciembre 2025

La Revista Científica Estudiantil Multidisciplinaria Disruptia es una publicación semestral que nace con el propósito de consolidarse como un referente internacional en la difusión de investigaciones originales de vanguardia en distintas disciplinas académicas y busca transformar los esquemas tradicionales de divulgación científica al ofrecer una plataforma inclusiva, dinámica y de acceso libre. En este espacio se promueve la participación activa de la comunidad estudiantil y de todas las personas interesadas en el avance del conocimiento, de modo que los estudiantes encuentren la oportunidad de generar, compartir y difundir sus investigaciones con carácter profesional. Las contribuciones publicadas son el resultado de trabajos inéditos, teóricos o experimentales, elaborados por jóvenes investigadores y además la revista se compromete a desafiar las formas convencionales de publicación académica a través de tecnologías modernas y plataformas innovadoras que enriquecen la experiencia de lectura con recursos multimedia como videos, podcasts e infografías. Su periodicidad es semestral y contempla también la posibilidad de ediciones especiales, lo cual permite ampliar la difusión de aportes científicos que respondan a los retos de la sociedad contemporánea desde una visión fresca, crítica y disruptiva.

EDITOR JEFE

Dr. Juan Andrés Rincónz - <https://orcid.org/0000-0002-9240-5122>

EDITOR EJECUTIVO

Dra. Adlyz Calimán - <http://orcid.org/0000-0001-5405-5099>

EDITOR EJECUTIVO

Dra. Janeth Hernández - <https://orcid.org/0000-0002-2274-687X>

COEDITOR

Dr. Daniel Romero - <https://orcid.org/0000-0001-6999-2835>

COMITÉ EDITORIAL

Dra. Judith Aular de Durán - <https://orcid.org/0009-0009-1752-2466>

Dr. Camilo Noguera Pardo - <https://orcid.org/0009-0000-9605-1686>

Dr. Jorge Muñoz - <https://orcid.org/0000-0001-8905-1194>

MSc. Nathalie Mendoza - <https://orcid.org/0009-0006-3250-9647>

Dra. Moraima Romero - <https://orcid.org/0000-0002-4483-4037>

MSc. Sonia Falla - <https://orcid.org/0009-0000-8310-7329>

Ingrid Duenmayor - <https://orcid.org/0009-0006-2756-4131>

CONSEJO ASESOR

Mario Herrera - <https://orcid.org/0009-0005-9850-2942>

Pablo Nava - <https://orcid.org/0009-0004-0043-0673>

Jhon Cobo - <https://orcid.org/0000-0003-0997-3821>

Yumaira Rodríguez - <https://orcid.org/0000-0001-6170-1925>

Ronald Prieto - <https://orcid.org/0000-0003-3901-4250>

Juan León García - <https://orcid.org/0000-0002-3713-0250>

COMITÉ DE REDACCIÓN

Dra. Branda Molina - <https://orcid.org/0000-0002-8624-8905>

Lcdo. Harvin Fernández - <https://orcid.org/0009-0002-8733-7775>

Vol. I. No. 1

Diciembre 2025

ISSN

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2025000276

2025, Universidad Dr. José Gregorio Hernández.
Maracaibo, Venezuela

Concepto gráfico: Karla Velazquez y Daniel León Bracamonte
E-mail: Karlavelazquez0902@gmail.com

Diagramación y montaje: Daniel León Bracamonte
E-mail: Danielleonbracamonte2004@gmail.com

EDUCATIONAL SUPERVISION IN CATHOLIC EDUCATION. A HOLISTIC APPROACH

ABSTRACT: This article aims to reflect from a holistic perspective on the role that the educational supervisor must fulfill in Catholic schools, acting as the highest educational manager in both pedagogical and administrative areas. It is addressed to the entire community, and specifically to the educational one. Likewise, it contains a narrative and argumentative description, based on a documentary review. For the bibliographic research, the postulates of González (2019), Casanova (2015), Cornejo (2015), Vilaseca (2022), Wilber (2021), among others, were considered. It is concluded that the educational supervisor must be able to support each of the functions of all staff, first through an interdependence that allows each member to be a fundamental part of the other, and secondly through dynamism, since everything evolves, in the same way everyone must operate under the same rhythm, thus achieving institutional goals and objectives.

KEYWORDS: Educational Supervision, Catholic Education, Holistic.

SUPERVISÃO EDUCATIVA NA EDUCAÇÃO CATÓLICA. UMA ABORDAGEM HOLÍSTICA

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo refletir a partir de uma perspectiva holística sobre a função que o supervisor educativo deve cumprir nas escolas católicas, atuando como o principal gestor educativo nos âmbitos pedagógico e administrativo. É dirigido a toda a comunidade e, especificamente, à educativa. Do mesmo modo, contém uma descrição narrativa e argumentativa, baseada em uma revisão documental. Para a pesquisa bibliográfica foram considerados os postulados de González (2019), Casanova (2015), Cornejo (2015), Vilaseca (2022), Wilber (2021), entre outros. Conclui-se que o supervisor educativo deve ser capaz de apoiar cada uma das funções de todo o pessoal, primeiramente através de uma interdependência que permita que cada membro seja parte fundamental do outro, e em segundo lugar através do dinamismo, já que tudo evolui, da mesma forma todos devem atuar sob o mesmo ritmo, cumprindo assim as metas e objetivos institucionais.

PALAVRAS-CHAVE: Supervisão Educativa, Educação Católica, Holístico.

SUPERVISION ÉDUCATIVE DANS L'ÉDUCATION CATHOLIQUE. UNE APPROCHE HOLISTIQUE

RÉSUMÉ: Cet article vise à réfléchir, dans une perspective holistique, sur le rôle que doit assumer le superviseur éducatif dans les écoles catholiques, en tant que principal gestionnaire éducatif dans les domaines pédagogiques et administratifs. Il s'adresse à toute la communauté et plus particulièrement au milieu éducatif. De plus, il contient une description narrative et argumentative, fondée sur une revue documentaire. Pour la recherche bibliographique, les postulats de González (2019), Casanova (2015), Cornejo (2015), Vilaseca (2022), Wilber (2021), entre autres, ont été pris en compte. Il est conclu que le superviseur éducatif doit être capable de soutenir chacune des fonctions de tout le personnel, d'abord par une interdépendance qui permet à chacun d'être une partie fondamentale de l'autre, et ensuite par le dynamisme, puisque tout évolue; de la même manière, tous doivent agir sous le même rythme, atteignant ainsi les buts et objectifs institutionnels.

MOTS-CLÉS: Supervision Éducative, Éducation Catholique, Holistique.

SUPERVISIÓN EDUCATIVA EN LA EDUCACIÓN CATÓLICA. UN ENFOQUE HOLÍSTICO

Nathaly Fernández

Maestrante del programa de Maestría en Gerencia e Innovación Educativa (UJGH). Licenciada en Educación Integral (LUZ). Docente titular de la Unidad Educativa Privada Colegio Cristo Rey.

Correo Electrónico: nathalydcfb13@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009000236113667>

Rosmery Vilchez

Maestrante del programa de Maestría en Gerencia e Innovación Educativa (UJGH). Licenciada en Educación Integral (UBV). Coordinadora Pedagógica de la Unidad Educativa Privada Colegio Cristo Rey.

Correo Electrónico: rosmerylvilchez02@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-8788-6388>

RESUMEN: El presente artículo tiene como objetivo hacer una reflexión desde un enfoque holístico desde la función que ha de cumplir el supervisor educativo en las escuelas de educación católica, misma que ejerce como máximo gerente educativo en el ámbito pedagógico y administrativo. Está dirigido a toda la comunidad y específicamente a la educativa. Así mismo, contiene una descripción narrativa y argumentativa, partiendo desde una revisión documental. Se tomó en cuenta para la investigación bibliográfica los postulados de González (2019), Casanova (2015), Cornejo (2015), Vilaseca (2022), Wilber (2021), entre otros. Se concluye que el supervisor educativo debe ser capaz de coadyuvar cada uno de las funciones de todo el personal, teniendo en primer lugar, desde una interdependencia que permita que cada uno es parte fundamental del otro, y como segundo fracción, el dinamismo, como todo evoluciona, de la misma manera todos debe manejarse bajo el mismo ritmo, cumpliendo así las metas u objetivos institucionales.

PALABRAS CLAVE: Supervisión Educativa, Educación Católica, Holístico.

Introducción

Al entrar en materia de la educación, existen elementos administrativos y pedagógicos esenciales que determinan el accionar del sistema educativo en su conjunto. Un sistema que, desde una mirada o visión de los procesos que se vive, busca comprender no solo el quehacer innato de lo que representa el acto de enseñar, sino, además, es necesario que se realice acompañamientos que permita siempre conjugar la realidad con lo planificado, en miras de alcanzar los objetivos organizacionales.

Para lograr ese fin, como se indica en el párrafo anterior, es necesario considerar cuestionamientos que impulsen una adecuada supervisión en una educación católica representada desde lo humano, sin dejar a un lado lo material o funcionar de lo administrativo: ¿Está el personal con función de supervisión con competencias profesionales para afrontar los retos de los paradigmas educativos?, ¿Qué significa acompañar a una institución católica?, ¿Cuáles son las características tanto institucionales como docentes que caracteriza un proceso de enseñanza y aprendizaje con aristas católicas?. Estas interrogantes se deben intentar resolver para aclarar su enfoque holístico.

Si bien es cierto, lo holístico como doctrina, busca la concepción de la realidad con el todo, es decir, poniendo en prácticas sociales desde una mirada colectiva, brindando un apoyo en la sinergia del bienestar físico, emocional, social y espiritual, la supervisión jugaría un papel primordial, donde los procesos administrativos – pedagógicos alcanzarían niveles de entendimiento, más que de un amedrentamiento

Por ello, el ámbito educativo con urgencia requiere de una constante adaptación a los continuos cambios que se generan a diario, lo cual requiere igualmente que estos se conciben en todos los actores educativos. No obstante, el nuevo escenario ante los procesos acelerados de cambio contemplados en el nivel educativo, tecnológico, económico y social, provocan que, el sistema educativo se vuelva más difícil, generando en los supervisores educativos, una movilización amplia para romper cada barrera con la concepción y convicción de promover nuevas competencias, dejando a un lado un supervisor con perfil tradicionalista.

Ante esto, el objetivo del presente artículo es reflexionar desde un enfoque holístico la función que ha de cumplir el supervisor educativo en las escuelas de educación católica, no vista desde una diferencia del resto de las instituciones, sino, una orientación donde practica y aporta otros procesos de pensamiento.

Fundamentación teórica

Supervisión Educativa

La supervisión educativa configura mecanismos esenciales para el desarrollo y continua mejora de los procesos educativos. La función como lo establece parte de la Ley Orgánica de Educación, promulgada en el año 2009, juega una función primordial en aplicar normas, instrumentos y procedimientos que aseguren una gestión efectiva en cada una de las instituciones educativas públicas y privadas de todo el territorio nacional. Este proceso no solo se limita a la evaluación del desempeño docente, sino que también abarca una visión integral que considera las dinámicas sociales, administrativas y pedagógicas propias de la institución, así como de las comunidades educativas.

En palabras de González (2019), la supervisión educativa proporciona sugerencias y ayudas constructivas con el propósito de orientar el trabajo administrativo y pedagógico en las instituciones, destacando un papel importante en el desarrollo de una gestión democrática y participativa. De igual forma, Ocando (2017), enfoca el término hacia la solución de problemas, es decir como un instrumento de gestión que conlleva al mejoramiento del nivel de desempeño docente a través de las orientaciones y la asesoría que ofrece el supervisor, subrayando su im-

portancia en el control y mejora de la calidad educativa. El enfoque que el autor Ocando deja claro, que existe una direccionalidad, empleando acompañamientos directos o competentes específicas a las obligaciones propias de los gerentes educativos y docentes.

En los términos de Casanova (2015), la supervisión educativa lo ve como un proceso que se encuentra entre la administración y el centro docente, realizando una labor de acuerdo mutuo, enfatizando en asistir a los educadores para ayudarlos a mejorar el proceso de enseñanza mediante la aplicación de técnicas y procedimientos especializados. Ciertamente, desde esta mirada, las competencias del supervisor educativo deben estar fundamentadas en un conocimiento que le permita conocer un amplio proceso del sistema educativo. Sin embargo, la supervisión educativa desde la educación católica, debe acompañar necesariamente otras funciones en virtud de que no solo se defina lo administrativo, además verlo como un acompañante pedagógico involucrado de cierto modo en el pilar fundamental de la pastoral.

De este modo, la educación católica desde la mirada holística para aplicar una supervisión educativa que conduzca a la cohesión administrativa y pedagógica, debe estar fundada además de lo pedagógico, aspectos sociales, emocionales, espirituales y morales, creando espacios de reflexión para que se fomente un crecimiento profesional, bajo criterios de respeto y responsabilidad propia alineados con los valores cristianos.

Educación Católica

Un aspecto característico de la educación católica es su compromiso con la formación de personas que actúen en favor del bien común y la justicia social, enfatizándose en promover una educación inclusiva que fomente la convivencia, el respeto y la solidaridad entre todos los miembros de la comunidad educativa, a través de la evangelización, caracterizado, además, por su carácter comunitario, buscando crear un ambiente relacional que favorezca el aprendizaje y el crecimiento personal.

Para Tejedor (2023), la educación católica debe ser vista como un proceso que forma no solo intelectualmente, sino también en valores y principios cristianos. El mismo autor resalta que el docente en la escuela católica tiene un papel crucial en transmitir una identidad basada en la fe y la ética, viéndose refleja en el compromiso con el desarrollo integral del alumno y su relación con la comunidad eclesial, por ello, la identidad del docente es fundamental para que los estudiantes se sientan conectados con su fe y su educación.

Por su parte, Cornejo (2015), expresa, la educación es “católica”, porque los principios evangélicos son para ella norma educativa, motivaciones interiores y metas finales. En el mundo de hoy esta fidelidad presupone, entre otros aspectos, una defensa absoluta de todos los derechos humanos, la promoción de la solidaridad como dicción liberadora de la caridad y la comunión eclesial.

Otra definición tomada desde la Congregación para la Educación Católica (2022), manifiesta, la educación católica se entiende como un proceso integral que busca no solo la formación académica, sino también el desarrollo espiritual y moral del individuo. Esta educación está orientada a crear un ambiente comunitario que fomente la libertad y la caridad, ayudando a los estudiantes a crecer en su identidad cristiana y a vivir de acuerdo con los valores del Evangelio. La escuela católica se concibe no solo como una institución educativa, sino como una comunidad que integra la enseñanza con la evangelización.

La educación católica simboliza un esfuerzo por integrar fe y razón, busca formar individuos completos, capaces de ayudar positivamente a la sociedad mientras viven su fe de manera auténtica, y con valores éticos y morales que lo identifiquen, enmarcados en desafíos, como la globalización y las desigualdades sociales, pero manteniendo a la educación como un pilar fundamental en la misión de la Iglesia. Si se conjuga lo dicho aquí, y las características propias de la supervisión educativa, la convivencia estaría plagada por llevar procesos vivenciales caracterizados con un profesionalismo acentuado en la educación.

Enfoque Holístico

Cuando se trabaja el ser desde el todo y no desde sus partes, se inicia en un proceso llamado holístico. Este, permite ver con una firme concepción la realidad que envuelve al individuo en su naturaleza misma. No obstante, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (2020), describe el enfoque holístico en educación como una metodología que integra diferentes dimensiones del aprendizaje y desarrollo humano. Este enfoque busca formar individuos completos, considerando no solo los aspectos cognitivos, sino también los emocionales, sociales y éticos. Se fundamenta en la idea de que la educación debe preparar a los estudiantes para enfrentar desafíos complejos en un mundo interconectado.

Del mismo modo, Vilaseca (2022), también hace referencia a que el holismo implica analizar los eventos desde el punto de vista de las múltiples interacciones que los caracterizan. Según este enfoque, todas las propiedades de un sistema no pueden ser determinadas o explicadas solamente por sus componentes individuales; el sistema completo se comporta de manera distinta a la suma de

sus partes. De igual forma, Wilber (2021), hace referencia al enfoque holístico como un modelo que integra múltiples dimensiones de la realidad, sugiriendo que "podemos estar más completos o menos completos, más fragmentados o menos fragmentados". Este enfoque busca sanar la fragmentación en nuestras vidas y trabajos, promoviendo una visión integral que abarca tanto las realidades internas como externas de los individuos y grupos.

La complejidad de cómo se debe entender los fenómenos en diversas disciplinas, promueve una visión completa y contextualizada para entender al ser humano en todas sus partes. Cuando se tiene funciones de supervisor educativo, es importante que éste, a través del desarrollo de competencias profesionales y personales, pueda ver la evaluación como un todo, es decir, que cada una de las partes esenciales del proceso de enseñanza y aprendizaje esté caracterizado y garantizado para responder al bien común de todos y no de minorías.

Por ello, dentro de la educación católica, es esencial que, aunado a los ya principios éticos y morales, pueda gestar cambios significativos para alcanzar que los objetivos de la institución se cumplan y puedan redimir todos los estatutos legales que propicie la promoción de la calidad educativa.

Metodología

La investigación se clasifica como documental con un enfoque narrativo y analítico en términos epistemológicos, ya que su principal fuente de información, según Palella (2003), son documentos que actúan como unidades de análisis. En este sentido, García (2002) afirma que el propósito de estos estudios es recopilar y organizar de manera sistemática la información proveniente de libros, revistas, periódicos, informes científicos y otras publicaciones.

Conclusiones finales

Cuando el principio del enfoque holístico busca comprender el todo, la supervisión educativa debe alcanzar de la misma manera, que todos los actores educativos trabajen hacia un fin en común, lograr la calidad educativa. Las interacciones y relaciones del sistema educativo deben estar presente por todos quienes hacen vida en la institución, su valiosa participación representa el camino hacia el logro de objetivos y metas planificadas en el inicio del año escolar. Por ende, el supervisor educativo debe ser capaz de coadyuvar cada uno de las funciones de todo el personal, teniendo en primer lugar, desde una interdependencia que permita que cada uno es parte fundamental del otro, y como segundo fracción, el dinamismo, como todo evoluciona, de la misma manera todos debe manejarse bajo el mismo ritmo.

Si se hace una mirada desde los dos elementos mencionados en el párrafo anterior, aunado a la educación evangelizadora que se vive en las escuelas de educación católica, se requiere que todos los miembros del centro educativo se permitan construir en conjunto, mecanismos o acciones pedagógicas – administrativas, orientadas por el supervisor educativo, que respondan a los diferentes paradigmas pedagógicos, tecnológicos e inclusive sociales, reflexionando sobre las prácticas y contextos, buscando mejoras significativas en la gestión institucional, todo esto no solo para mejorar los resultados académicos, sino además de fomentar un ambiente educativo más colaborativo y consciente de las necesidades individuales y colectivas del sistema educativo venezolano.

De este modo, la supervisión holística en el contexto educativo venezolano busca una visión integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, trascendiendo la mera inspección administrativa para enfocarse en el desarrollo pleno de todos los actores involucrados: estudiantes, docentes, directivos y la comunidad. Este enfoque considera las interconexiones entre los aspectos pedagógicos, socioemocionales, culturales y contextuales que influyen en la calidad educativa. En lugar de centrarse únicamente en el cumplimiento de normas y la detección de deficiencias, la supervisión holística promueve el acompañamiento, la orientación y el fortalecimiento de las capacidades de los educadores, fomentando la reflexión sobre su práctica y la búsqueda conjunta de soluciones innovadoras.

En Venezuela, la implementación de la supervisión holística enfrenta diversos desafíos, como la necesidad de transformar las concepciones tradicionales de la supervisión, la formación de supervisores con competencias integrales y la creación de espacios de diálogo y colaboración efectivos. A pesar de esto, la perspectiva holística se presenta como una oportunidad para impulsar una educación más pertinente, equitativa y de calidad, que responda a las particularidades del contexto venezolano y promueva el desarrollo humano integral de sus ciudadanos. Se busca una supervisión que sea un motor para la mejora continua, basada en la confianza, el respeto y el reconocimiento de la diversidad de saberes y experiencias dentro de las instituciones educativas.

Reflexiones finales

Cuando se planifica, implica establecer objetivos o metas claras, el cual conducen progresivamente a dar respuestas a las necesidades enfundadas de la praxis académica, por ello, el diagnóstico como elemento clave y primordial debe asegurar desde la supervisión educativa un liderazgo que facilite, oriente y defina en conjunto con los actores educativos claves los objetivos alcanzables y relevantes. Cada proceso de planificación proporciona recursos y una constante retroalimentación.

El docente con funciones de supervisión educativa, tiene como rol observa, escuchar y guiar sin juzgar cada proceso, buscando emprender un cambio significativo para el bienestar común, proceso llevado a través de la

sistematización, garantiza el cumplimiento de metas u objetivos organizacionales, funciones que se establecen partiendo desde la planificación hasta la evaluación, buscando mejorar el proceso educativo con la intervención o colaboración de todos los actores educativos.

Es así como el Método Deming, aplicado en las instituciones educativas, promovería una cultura de mejora continua y calidad en todos los procesos educativos, partiendo por supuesto desde la identificación de problemas, para así implementar soluciones, transformando inclusive la función supervisora, buscando optimizar los procesos educativos para lograr un mejor desempeño de todos los actores educativos.

Referencias Bibliográficas

- Casanova, M (2015). La Supervisión. Eje del Cambio en los Sistemas Educativos. REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, vol. 13, núm. 4, 2015, pp. 7- 20.
- La Congregación para la Educación Católica. (2022). La identidad de la Escuela Católica para una cultura del diálogo. Vatican.va.
- Cornejo Espejo, J., (2015). Educación católica: nuevos desafíos. REXE. Revista de Estudios y Experiencias en Educación, 14 (27), 183-201.
- González Urdaneta, E., (2007). Un modelo de supervisión educativa. Lauro, 13 (25), 11-35.
- Ocando, H (2017). La supervisión educativa como elemento clave para alcanzar la calidad educativa en las escuelas públicas. Revista Omnia. Año 23, No. 3. pp. 42 – 57.
- Parella, S. (2003). Metodología de la investigación cuantitativa. Caracas. Editorial FEDUPEL.
- Real Academia Española. (2024). Diccionario de la lengua española.
- Tejedor, J. M. (2023). La escuela católica y la identidad del docente católico. Revista De Educación Religiosa, 2(7), 115-149. <https://doi.org/10.38123/rer.v2i7.367>.
- UNESCO. (2020). La educación holística y los valores en la Educación Superior. Scielo.ORG
- Vargas, H. (2007). Desafíos eclesiales y culturales a la identidad de la educación católica en tiempos de globalización. Rev. Pensamiento Educativo. 40 (1).
- Vilaseca, G. (2022). ¿Qué es un enfoque holístico?. Guillemovilaseca.com.ar.
- Wilber, K. (2021). Enfoque Integral AQAL – OCON. En Hinojosa, M. (Ed.), Enfoque Integral Holónico-Holístico para el desarrollo de las organizaciones. Repositorio UASB.

Tabla de Contenido

Editorial

Artículos

- **Modelo estratégico de gestión para docentes en la atención a la neurodiversidad** 6
Strategic management model for teachers in the Attention to neurodiversity
Yasmilec Hinestroza, Sarrina Tigrera, Palmira González
- **El estilo gerencial y su impacto efectivo en la planificación estratégica tributaria** 11
Managerial Style and Its Effective Impact on Strategic Tax Planning
Chourio Martín, Fuenmayor Jineska, Perozo Juan
- **Aplicación de los principios del Método Deming para la mejora continua de la Supervisión Educativa** 23
Social management guidelines to address Huntington's Disease
Katy Guanipa, Ana Nava
- **Supervisión educativa en la educación católica. Un enfoque holístico** 24
Educational supervision in catholic education. A holistic approach
Nathaly Fernández, Rosmery Vilchez

Ensayos Árbitrados

- **La supervisión educativa desde un enfoque holístico** 29
Educational Supervision from a Holistic Approach
Evaliza Tami, Yurnelis Rojas

***Autoridades Universitarias
de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández***

Presidente del Consejo Superior

Dr. Albes Calimán

Rectora

Dra. Gisela Quijada

Vicerrector Académico

Dr. Juan Rincón

Vicerrectora Administrativa

Dra. Aivel Calimán

Decana de la Facultad de Humanidades, Arte y Educación

Dra. Gabriela Pérez

Decana de la Facultad de Ingeniería

M.Sc. Bárbara Ordóñez

Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Políticas

M.Sc. Marieugenia Fernández

Decano de la División de Investigación y Postgrado

Dr. Daniel Romero

Decano de Extensión y Desarrollo Estudiantil

M.Sc. Oslando Rivera